

REVMATIZM: BELGILARI VA ALOMATLARI, TASHXISLASH VA DAVOLASH

Ubaydullayev Abbosxo'ja Xikmatilla o'g'li¹

Norqulov Zokir O'rolovich²

Shermatov Bekzod Husanovich³

1-2-3 Tashkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali "ichki kasalliklar" kafedrası

<https://doi.org/>

Tadqiqot maqsadi: revmatizm kasalligi bor bemorlarda kasallikning belgilari, alomatlari qay tarzda namoyon bo'lishi, hamda ushbu kasallikni tashxislash va davolashni o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Revmatizm — bu tanadagi barcha to'qimalarning tizimli yallig'lanishi, asosan yurak qobig'ida lokalizatsiyalanadi. Ayniqsa, organizmdagi yurak, bo'g'im va teri osti biriktiruvchi to'qimalari kasallanishga moyil bo'ladi. Revmatizmni odamlar orasida tez-tez uchrab turadigan oddiy angina keltirib chiqarishi mumkin. Tonzillit o'zi o'tkir shaklda, isitma, bosh og'rig'i bilan kechsada, revmatik isitmada yallig'lanish surunkali yurak klapani shikastlanishiga olib keladi, bu esa o'tkir kasallikdan ko'p yillar o'tib nogironlik yoki o'limga olib kelishi mumkin.

Alomatlari: Revmatizmning birinchi alomatlari kasallikni aniqlash imkonini bermaydi. Ular streptokokk shikastlanishli boshdan o'tkazilgan yuqori nafas yo'llarining infeksiyasidan (faringit, laringit, tonzillit) 2-3 hafta o'tib namoyon bo'ladi. Tasvir shamollashning qaytalanishi kabi ko'rinadi. O'tkir revmatizmning alomatlari tana haroratining ba'zan 40 darajaga qadar ko'tarilishi, pulsning tezlashuvi, varaja, ko'p terlash, kuchsizlik, bo'g'imlarning shishganligi va og'rishi kabi namoyon bo'ladi. Dastavval eng katta va eng faol ishlatiladigan bo'g'imlarga zarar yetadi. Keyin yallig'lanish ko'pincha simmetrik tarzda boshqa bo'g'imlarga tarqaladi. Bo'g'imlar kuchli shishadi, qizaradi, teginib ko'rilganda issiq bo'ladi, bosilganda yoki harakatlanayotganda og'riq seziladi.

Revmatizm tashxisi: Revmatizmni tashxislash bir qator laboratoriya va instrumental tadqiqotlarni o'z ichiga oladi, jumladan:

- Ultratovushli tekshiruv (UTT);
- Elektrokardiogramma (EKG);
- Muayyan antitanalar va omillar uchun laboratoriya qon tekshiruvi

Revmatizmni davolash: Revmatizm — bu aralash immunitet-bakteriologik tabiatga ega bo'lgan patologiya. Shuning uchun revmatizmni davolash qiyin va uni batamom davolab bo'lmaydi. Kasallikning asosiy manbai streptokokk bakteriyalari bo'lganligi sababli (immun reaksiya esa ikkilamchi va yot organizm «hujumi»ga javob hisoblanadi), davo choralari asosiy maqsadi

bakteriyalarni bartaraf etish va ularning hayot faoliyati va parchalanishi natijasida ajralib chiqqan moddalarni tezkor chiqarib tashlashga qaratilgan bo'ladi. Ushbu kasallik qo'zg'atuvchisiga qarshi kurashish uchun bosh (va asosiy) preparat bu bitsilindir. Bitsilin penitisilin qatoridagi antibiotik bo'lib, oddiy penitisilinga qaraganda uzoqroq ta'sir qiladi.

Xulosa: Agar kasallik yengil kechayotgan bo'lsa, 10 kungacha bo'lgan yarim yotoq tartibi belgilanadi. Agar kasallik jiddiy kechayotgan bo'lsa, har qanday harakat faolligini istisno qilish kerak, chunki u jarayonni yanada kuchaytiradi. Bir oygacha muddatga yotoq tartibi belgilanadi. Davolashning samaradorligini baholash uchun laboratoriya tahlillari o'tkaziladi. Ko'rsatkichlar normal darajalarga yaqinlashganida, yotoq tartibini bekor qilish mumkin. Agar kasallik o'ta jiddiy, yurak ritmining yorqin buzilishlari, bo'g'imlardagi og'riq bilan kechayotgan bo'lsa, ikki oygacha muddatga statsionar davolanish kerak.